

НЕПРЕРЫВНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОЭТАПНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ВЕТВЛЕНИЕМ**Романов В.П.***Доктор физико-математических наук, профессор
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия***Ширяева Н.А.***Соискатель ученой степени, инженер-программист
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсавто»,
Москва, Россия***CONTINUOUS HIGHER EDUCATION: STAGE-BY-STAGE TRAINING WITH BRANCHING****Romanov V.***Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
National Research University "MIET", Moscow, Russia***Shiryayeva N.***Candidate for an academic degree, software engineer
Limited liability company "Resursavto", Moscow, Russia***Аннотация**

В статье рассмотрены вопросы оптимизации структуры системы непрерывного высшего образования в России. Предложена альтернативная существующей структура системы высшего образования, в основе которой лежит принцип поэтапного обучения с ветвлением, причём длительность каждого этапа не должна превышать двух лет. В связи с неудовлетворительной работой российской аспирантуры предложено аспирантуру упразднить, а её основные функции передать магистратуре и частично докторантуре, увеличив продолжительность обучения в магистратуре на два года для работы над диссертацией.

Abstract

The article deals with the optimization of the structure of the system of continuous higher education in Russia. An alternative to the existing structure of the higher education system is proposed, which is based on the principle of stage-by-stage education with branching, and the duration of each stage should not exceed two years. Due to the unsatisfactory work of the Russian postgraduate school, it was proposed to abolish the postgraduate school, and transfer its main functions to the master's degree and partially to the doctoral degree, increasing the duration of the master's degree by two years to work on the dissertation.

Ключевые слова: обучающийся, неклассический вероятностно-статистический метод, информация, функция распределения, непрерывное высшее образование, поэтапное обучение с ветвлением, бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Keywords: student, non-classical probabilistic-statistical method, information, distribution function, continuous higher education, stage-by-stage training with branching, bachelor course, magistracy, postgraduate study.

Введение

В настоящее время высшее образование в России вступило в острую фазу кризиса, когда профессиональные качества выпускников высших учебных заведений (бакалавров, магистров и специалистов) в основной своей массе находятся на низком уровне. Это оказывает негативное влияние на темпы социально-экономического развития общества. Многие представители различных слоёв общества считают, что кризисные явления в образовании начались с момента присоединения России в 2003 году к Болонскому процессу. Однако, по нашему мнению, это не соответствует действительности. Кризис высшего образования начался ещё в 1980-е годы в СССР и стал носить перманентный характер вплоть до наших дней, несмотря на череду реформ, которые должны были, как казалось, изменить ситуацию к лучшему.

С начала 1980-ых годов в СССР всё отчетливее стали проявляться кризисные явления в социально-экономической сфере, выражающиеся в сильном падении темпов роста экономики. К середине 1980-

ых годов стало ясно, что развитие экономики, как и других сфер жизни страны, сдерживается административно-командной системой управления. Политическое руководство страны во главе с М.С. Горбачёвым приняло решение о проведении политических реформ в стране под общим названием «Перестройка и гласность» (1987-1989 годы), которые должны были создать благоприятные условия для развития экономики.

Реформы коснулись и системы образования. Так, в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР «Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране», опубликованном в марте 1987 года, в постановлении февральского 1988 года Пленума ЦК КПСС «О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии по её осуществлению, в материалах декабрьского 1988 года Всесоюзного съезда работников народного образования и других материалах ставился вопрос о необходимости совершенствования подготовки высшими учебными заведениями страны для народного хозяйства страны

специалистов высокой квалификации. С целью решения поставленной задачи проводились в жизнь отдельные мероприятия. Однако, в целом они носили косметический характер и оказывались малоэффективными.

Ситуация с реформированием высшего образования в стране стала существенно меняться после опубликования в 1988 году работы [1], в которой была предложена альтернативная структура системы непрерывной подготовки высшими учебными заведениями специалистов высокой квалификации, суть которой состояла в переходе на поэтапное обучение с ветвлением после каждого этапа. Концепция поэтапного обучения с ветвлением появилась в результате теоретических и экспериментальных исследований поведения обучающегося в процессе получения знаний. В связи с этим рассмотрим подробно модель обучающегося, опираясь не только на результаты работы [1], но и на результаты последующих работ, систематизированные в монографиях [2, 3].

Вероятностно-статистическая модель обучающегося

Модель обучающегося – это совокупность характеристик обучающегося, к числу которых относится способность обучающегося усваивать информацию, о которой можно судить по результатам оценки знаний. Знания представляют собой информацию, усвоенную человеком на основе размышлений и рассуждений. В [2] показано, что знания человека несут в себе элементы случайности так как являются продуктом сознания (продуктом работы головного мозга), детерминизм которого реализуется через случайность, обусловленную внутренне присущим случайным характером психосоматического состояния человека. В процессе обучения индивид движется в информационном пространстве, представляющем собой совокупность результатов семантической деятельности человечества. Однако указать точно его положение в информационном пространстве невозможно, можно лишь говорить о вероятности нахождения его в той или иной области информационного пространства. Это означает,

что для описания поведения обучающегося в процессе усвоения информации необходимо использовать неклассический (индивидуальный) вероятностно-статистический метод [3]. В соответствии с этим методом обучающийся идентифицируется функцией распределения (плотностью вероятности), определяющей вероятность нахождения его в единичной области информационного пространства.

В [2] представлены результаты исследований экспериментальных функций распределения обучающихся и, используя принцип аддитивности индивидуальных функций распределения, рассчитаны функции распределения для потока студентов. На рис. 1 показана эволюция функции распределения потока студентов, состоящего из 78 человек, в течение всего времени обучения (с первого по пятый курс). Данная функция распределения рассчитывалась путём суммирования индивидуальных функций распределения каждого обучающегося с последующим делением на их число. Индивидуальные функции распределения студентов после каждого курса обучения представляли собой усреднённые функции распределения по функциям распределения, полученным по итогам экзаменов каждого студента по всем дисциплинам, начиная с первого курса, т. е. в пересчёте на одну учебную дисциплину. Таким образом, функция распределения, относящаяся к потоку студентов, является фактически функцией распределения, идентифицирующей «усреднённого» обучающегося. Прежде чем анализировать материал, представленный на рис. 1, сделаем важное пояснение. Информацию в информатике и ряде других наук принято измерять в «битах», а в педагогике – в «баллах». Между битами информации и баллами всегда можно установить необходимую количественную связь. Так, количеству информации, содержащейся в учебной дисциплине, должно соответствовать максимальное значение выбранной балльной шкалы измерений.

Рис. 1. Эволюция функции распределения студентов потока:

1 – после первого курса; 2 – после второго курса; 3 – после третьего курса; 4 – после четвертого курса; 5 – после пятого курса

Из анализа данных, представленных на рис. 1, следует, что по мере продвижения в информационном пространстве функции распределения расплываются, т. е. имеет место увеличение дисперсии. Это происходит вследствие того, что математические ожидания индивидуальных функций распределения обучающихся движутся с разными скоростями и увеличивается дисперсия каждой из индивидуальных функций. Другим важным результатом является перекрывание функций распределения после первого и второго курсов, второго и третьего курсов, третьего и четвертого курсов, четвертого и пятого курсов, причём от курса к курсу перекрытие увеличивается. Это свидетельствует о том, что объём знаний, которыми владеет слабый студент старшего курса (его индивидуальная функция распределения находится в «хвосте» функции распределения для потока студентов), может быть значительно меньше объёма знаний, которыми владеет сильный студент младшего курса.

Большая дисперсия функций распределения, увеличивающаяся от курса к курсу, говорит о большой неоднородности уровня знаний в студенческом коллективе, что создаёт определённые труд-

ности при проведении учебных занятий. Преподаватель в этом случае, как правило, ориентируется на средних студентов, а это сказывается на учёбе как сильных, так и слабых студентов. Сильные студенты работают ниже своих возможностей, а слабые студенты не в состоянии качественно усвоить учебный материал, что приводит к ещё большей неоднородности студенческого коллектива. Такая ситуация вынуждает преподавателей понижать требования при аттестации студентов и неизбежно ведёт к снижению уровня подготовки выпускников вузов. С целью повышения качества обучения студентов в 1988 году в работе [1] была предложена альтернативная структура системы непрерывной подготовки высшими учебными заведениями специалистов высокой квалификации, в основе которой лежал принцип поэтапности обучения с ветвлением.

Поэтапное обучение с ветвлением

Эволюция функции распределения, идентифицирующей поток студентов (рис. 1), показала, что уже после второго и третьего курсов перекрывание функций распределения становится достаточно сильным. Это означает, что на третьем курсе поток студентов становится существенно неоднородным

(функция распределения имеет большую дисперсию) и эффективность обучения снижается. Для повышения эффективности образовательного процесса в [1] было предложено выделять квазиоднородные по уровню знаний подсистемы студентов и затем отдельно с каждой подсистемой проводить процесс обучения, т. е. перейти на поэтапное обучение с ветвлением (рис. 2). Видно, что предложенная структура высшего образования предполагает

два ветвления и пять этапов непрерывного образования: бакалавриат, магистратуру, специалитет со средним образованием, специалитет с высшим образованием и докторантуру. В данной структуре непрерывного высшего образования отсутствует аспирантура, т. к. предполагалось передать ее функции в основном магистратуре и частично докторантуре. Подробно особенности данной альтернативной структуры системы высшего образования рассмотрены в [2].

Рис. 2. Блок-схема структуры системы непрерывного высшего образования в соответствии с [1]

Результаты работы [1] докладывались на международных и всесоюзных научных конференциях, а также в Комитете Гособразования СССР, НИИ проблем высшей школы, НИИ общей педагогики АПН СССР, Институте психологии АН СССР и ряде других организаций и были рекомендованы к внедрению. Однако в СССР внедрение не состоялось, так как СССР распался на ряд независимых

государств. 6 февраля 1992 года учреждения Комитета Гособразования СССР вошли в состав Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации и уже через месяц 13 марта 1992 года вышло Постановление № 13 Министерства «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации». Схематично данная структура представлена на рис. 3.

Рис. 3 Блок-схема структуры системы высшего образования в соответствии с Постановлением № 13 Министерства высшей школы и технической политики РФ

Анализ структуры системы высшего образования, введенной постановлением Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, показал, что по своей сути она идентична структуре системы высшего образования, предложенной в работе [1]. 10 июля 1992 года был принят Закон Российской Федерации № 3266-1 «Об образовании», который фактически отменил поэтапность обучения с ветвлением и установил следующие образовательные уровни в высшей школе и соответственно квалификации: 1) бакалавр

на базе среднего образования; 2) специалист на базе среднего образования и 3) магистр на базе бакалавриата (рис. 4). Этот закон появился на семь лет раньше Болонской декларации от 1999 года, в соответствии с которой провозглашалось создание единой общеевропейской двухступенчатой модели высшего образования – бакалавриата и магистратуры [4]. В 2003 году в Берлине на третьей встрече министров образования в Болонский процесс вступила Россия [5] при сохранении действия закона РФ «Об образовании» от 1992 года.

Рис. 4. Блок-схема структуры системы высшего образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»

Закон «Об образовании» фактически отменил научно обоснованную поэтапность обучения с ветвлением, содержащуюся в Постановлении № 13 Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации». Это означает, что этот закон содержит в себе внутренние противоречия, которые не позволяют достигать высоких показателей эффективности образовательного процесса. С целью устранения противоречий в [6] была предложена альтернативная структура системы высшего образования, в основе которой лежит поэтапность обучения с ветвлением (рис. 5). Длительность каждого из этапов здесь не превышает двух лет. Это особенно важно для бакалавриата, так как к концу второго года обучения студенты, как правило, адаптируются к процессу обучения, и можно уже судить

об объёме и уровне их знаний и потенциальных возможностях каждого. В ряде случаев чётко наблюдается расслоение в студенческих потоках на сильных, средних и слабых студентов по уровню знаний [7].

Немало важным также является тот факт, что у студентов к этому времени уже относительно высокий уровень гражданской и социальной активности. Они критически оценивают своё положение в студенческой группе, учебном заведении и в обществе в целом, задумываются над тем, правильно ли выбрана их будущая профессия. Часть студентов испытывает чувство разочарования и желала бы изменить своё положение, например, перейти в другое высшее учебное заведение и там продолжить обучение или на данном этапе закончить процесс обучения. Для слабых студентов, а также и для всех желающих, предоставляется возможность получить среднее профессиональное образование.

Рис. 5. Блок-схема структуры системы высшего образования с учётом поэтапности обучения с ветвлением в соответствии с [6]

Одним из звеньев непрерывной подготовки специалистов высокой квалификации в высших учебных заведениях является аспирантура, в которой готовятся кадры для научной и научно-педагогической деятельности. В работе [8] проведён количественный и качественный анализ основных показателей деятельности аспирантуры за период с 2010 года по 2021 год, результаты которого свидетельствуют об их отрицательной динамике. Отмечается, что число организаций, осуществляющих подготовку аспирантов, уменьшилось в 3,4 раза, приём аспирантов сократился в 1,9 раза, выпуск из аспи-

рантуры – в 2,4 раза, в том числе с защитой диссертации – в 6,4 раза. В этот период предпринимались усилия по реформированию аспирантуры, в том числе и с переводом аспирантуры в 2014 году из статуса программ послевузовского образования в статус программ третьего уровня высшего образования. Однако, положительного влияния на эффективность работы аспирантуры эти реформы не оказали. Это означает, что аспирантура в России находится в глубоком кризисе, который носит системный характер. Кризис охватил не только вузовскую аспирантуру, но и аспирантуру в научно-исследовательских организациях.

Кризис аспирантуры начался задолго до образования Российской Федерации. Он начал проявляться ещё в 1980-х годах в СССР. Кризис носит тяжёлый и, вероятно, неразрешимый характер. Проблемы аспирантуры кроются в ней самой, она неуклонно превращается в рудимент, не способный функционировать в быстро меняющемся мире. В связи с этим для решения проблемы аспирантуры

необходимо применить радикальную меру – упразднить институт аспирантуры с передачей основных её функций магистратуре и частично докторантуре, как это предлагалось сделать ещё в 1988 году в работе [1]. Учитывая вышесказанное можно предложить следующую структуру системы высшего образования (рис. 6).

Рис. 6. Блок-схема альтернативной структуры системы высшего образования

Отличительной особенностью данной структуры системы высшего образования является двухэтапность магистратуры. Предполагается, что первый двухгодичный этап должен быть предназначен для процесса обучения, а второй двухгодичный этап – для работы над диссертацией. После успешной защиты диссертации магистранту должна присуждаться ученая степень магистра наук. В связи с этим ученая степень кандидата наук должна быть упразднена. Такое реформирование магистратуры бесспорно повысит её статус и привлечёт в магистратуру талантливую молодёжь, а страна в результате получит научные и научно-педагогические кадры высокой квалификации. Для магистрантов, не пожелавших работать над диссертацией, должна быть предоставлена возможность либо покинуть магистратуру с документом о прохождении учебной программы магистратуры без защиты диссертации, либо перейти в специалитет для получения дополнительных знаний, умений и навыков специалиста (инженера, врача и т. п.).

Структура системы высшего образования является лишь формой, которую необходимо наполнить содержанием. В связи с кризисным состоянием российской системы высшего образования и выходом России из Болонского соглашения всё чаще звучат призывы вернуться к советской системе высшего образования. На наш взгляд, делать

это в полном объёме нецелесообразно, да и невозможно, т. к. это противоречило бы либерально-демократическим преобразованиям политической, экономической, социальной и других сфер жизни общества. Однако, советская система высшего образования имела определённые достижения, которые должны быть учтены при реформировании. Здесь прежде всего следует отметить высокую степень фундаментализации обучения, в основе которой лежало изучение на младших курсах фундаментальных основ высшей математики, физики, химии, биологии, этнографии, лингвистики и т. п. в зависимости от направления подготовки кадров, а на старших курсах – прохождение практики в научных учреждениях или на передовых предприятиях народного хозяйства.

Болонская система образования имеет большие достижения в педагогической теории и практике, недооценённые в полной мере российской системой высшего образования, среди которых необходимо отметить следующие:

– субъект-субъектный тип системы образования, где равноправными субъектами являются преподаватель и студент. Формат образования – “learning” (“учение”), студент учится. Он активен и сам решает, чему и как ему следует учиться, а преподаватель наблюдает за студентом, помогая ему и направляя его активность в нужную сторону. Этот

формат образования развивается в сторону усиления роли студента и фактически переходит в формат “student-centered learning” (“студентоцентрированное учение”) [9–11];

– модульно-рейтинговая технология процесса образования, включающая модульную систему обучения и балльно-рейтинговую систему оценки деятельности и достижений студента. Разбиение учебных дисциплин на тематические модули позволяет студенту самостоятельно строить траекторию обучения, а балльно-рейтинговая система оценки знаний позволяет обучающемуся контролировать успеваемость на каждом этапе обучения [12, 13];

– кредит-система, как системный способ описания образовательных программ путём присвоения в качестве меры трудоёмкости учебной работы определённого количества единиц трудоёмкости (кредитов). Кредит-система является основой модульно-рейтинговой технологии процесса образования и способствует индивидуально-ориентированной организации учебного процесса [13].

Из вышесказанного следует, что реформирование российской системы высшего образования должно носить системный характер, охватывающий все образовательные ступени и учитывающий теоретические и практические достижения советской, российской, болонской и в целом мировой систем образования.

Заключение

1. Применение неклассического (индивидуального) вероятностно-статистического метода научных исследований для моделирования поведения обучающегося в процессе усвоения информации позволило дать рекомендации по оптимизации структуры системы высшего образования в России, в соответствии с которыми обучение в высших учебных заведениях должно быть поэтапным с ветвлением. Максимальная длительность каждого этапа не должна превышать двух лет. Ветвление создаёт условия для повышения степени индивидуализации процесса обучения.

2. Анализ результатов работы аспирантуры, начиная с 1980-х годов в СССР и затем в России по сегодняшний день, показал, что эффективность её работы очень низкая. Фактически аспирантура находится в кризисном состоянии, а попытки её реформирования не приносят положительных результатов. В связи с этим предложено упразднить аспирантуру с передачей её основных функций магистратуре и частично докторантуре. При этом продолжительность обучения в магистратуре должна быть увеличена на два года для работы над диссертацией. Это повысит престиж магистратуры и позволит подготовить квалифицированные кадры для научной и научно-педагогической деятельности.

3. Несмотря на выход России из Болонского соглашения, при реформировании российской системы высшего образования необходимо сохранить и развивать субъект-субъектный тип системы обра-

зования, модульно-рейтинговую технологию процесса образования и кредит-систему, как системный способ описания образовательных программ.

Список литературы

1. Романов В.П., Гордиевич Л.А., Золочевский Ю.Б. Альтернативная структура системы непрерывной подготовки высшими учебными заведениями специалистов высокой квалификации // Деп. в НИИВШ, 01.09.88, № 1389 – 88 деп.
2. Романов В.П., Соколова Н.А. Вероятностно-статистический метод психолого-педагогических исследований. – М.: Ладомир, 2012. – 144 с.
3. Романов В.П., Ширяева Н.А. Неклассический вероятностно-статистический метод научных исследований: Применение в психологической педагогике. – М.: Де’Либри, 2018. – 136 с.
4. Зона европейского высшего образования. Совместное заявление европейских министров образования, г. Болонья, 19 июня 1999 года.
5. Коммюнике конференции министров, ответственных за высшее образование, г. Берлин, 19 сентября 2003 года.
6. Соколова Н.А. Предложения по оптимизации структуры системы высшего образования // Фундаментальные исследования. – 2011, № 12. (часть 1) – С. 58–62.
7. Соколова Н.А. Экспериментальные исследования вероятностно-статистическим методом поведения студентов в процессе усвоения знаний // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4; URL: <http://www.science-education.ru/110-9729> (дата обращения: 16.08.2022).
8. Сероштан М.В., Артамонова К.А., Акимова Г.З., Бережная Е.В., Сероштан Е.В. Российская аспирантура: проблемы и ключевые факторы развития в контексте глобальных трендов // Высшее образование в России. 2022. Т.31. № 5. С. 46–66. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-5-46-66
9. Гребнев Л.С. Болонский процесс и «четвёртое поколение» образовательных стандартов // Высшее образование в России. 2011. Т. 20. № 11. С. 29–41.
10. Байденко В.И. Болонский процесс: в преддверии третьего десятилетия // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 11. С. 136–148. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-11-136-148>
11. Иванова М.А. И снова о понятии “learning” в русскоязычном академическом дискурсе // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 10. С. 53–62. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-10-53-62
12. Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и обеспечение качества учебного процесса // Высшее образование в России. 2012. Т. 21. № 6. С. 28–40.
13. Сазонов Б.А. Организация образовательного процесса: возможности индивидуализации обучения // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. No 6. С. 35–50. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-29-6-35-50>